

PROCENA MOGUĆNOSTI PONOVNE UPOTREBE OTPADNIH VODA U REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU CIRKULARNE EKONOMIJE

dr Vesna Pešić, dr Milena Bečelić-Tomin, dr Đurđa Kerkez, dr Dejan Krčmar, dr Anita Leovac Maćerak, dr Dragana Tomašević Pilipović, dr Nataša Slijepčević, dr Aleksandra Kulić Mandić

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Trg Dositeja Obradovića 3,
Novi Sad

vesna.pesic@dh.uns.ac.rs

Rezime

Upravljanje otpadnim vodama se danas razmatra u svetlu cirkularne ekonomije i energetske efiksnosti. Ponovno korišćenje i valorizacija otpadnih voda ima dodatnu korist od smanjenja uticaja na životnu sredinu a to je obezbeđivanje ekonomski interesantnih proizvoda sa dodatnom vrednošću. U Republici Srbiji je veoma zastupljen prehrambeni sektor, čije otpadne vode sadrže hranljive materije i mogu biti od velikog značaja za poljoprivredu, jer se mogu koristiti kao đubrivo. Korišćenje otpada pretvaranjem u resurse stvara dvostruki ekonomski i ekološki uticaj, a to je zbog činjenice da izdvajanje hranljivih materija smanjuje njihovu neselektivnu eksploataciju iz prirodnih izvora, čuvajući rezerve za budućnost.

Ključne reči: otpadne vode, cirkularna ekonomija, resursi

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF REUSING WASTEWATER IN THE REPUBLIC OF SERBIA WITHIN THE CIRCULAR ECONOMY

Abstract

Wastewater management is considered today in the light of circular economy and energy efficiency. The reuse and valorization of waste water has the additional benefit of reducing the impact on the environment, which is the provision of economically interesting products with added value. In the Republic of Serbia, the food sector is very prominent, the waste water of which contains nutrients and can be of great importance for agriculture, because it can be used as fertilizer. The use of waste by turning it into resources creates a double economic and environmental impact, due to the fact that extracting nutrients reduces their indiscriminate exploitation from natural sources, preserving reserves for the future.

Key words: wastewater, circular economy, resources

UVOD

Cirkularna ekonomija predstavlja obnovljivu industrijsku ekonomiju, čijom se primenom cirkularne ekonomije u sektoru voda može doprineti poboljšanju kvaliteta životne sredine uz istovremeno stvaranje poslovnih

prilika i unapređenja društvenog razvoja. Cirkularna ekonomija podrazumeva posebne svrhe (uzimajući u obzir i što doprinosi smanjenoj potrošnji i korišćenju supstanci koje čine stvaranje vrednih proizvoda kao podrazumeva novi pristup tretmanu otpadnih voda, koji se promovira kao što su emisije, potrošnja hemikalija i količine ostataka nakon prečišćavanja. Jedna od mogućnosti je stvaranje jedne „biofabrike“ koja omogućava vodu, uz poboljšanje kvaliteta ispoljavanja upotrebe neobnovljivih resursa, omogući obnovljivanje resursa i stepena prečišćenosti, bi mogla omogućiti navodnjavanje, za industrijske svrhe i rekreacione svrhe. Otpadne vode i voda predstavljaju dragoceni izvor za stanovnika (u određenim državama) i toga inenziviraju proizvodni sektor i povećava zabrinutost za održivost hrane zahteva velike količine vode i kapaciteta proizvodne linije, operativnosti i u različite svrhe, uključujući primenu lanca proizvodnje hrane, čime doprinosi. Osim negativnog uticaja na životnu sredinu, takođe predstavljaju ogroman finansijski tretmana i odlaganja istog [1]. Otpadne vode više prepoznaju kao vredan izvor energije svega zbog toga što su lako biorazgradive i se visokim koncentracijama biološke materije koncentracijom suspendovanih i rastvorljivih visokom koncentracijom azota, fosfora i drugih materija se mogu koristiti za proizvodnju energije i marketinškom održivosti (biopolimeri, masne kiseline), dodatno smanjujući emisije i smanjenju količine neiskorišćene otpadne

METODOLOGIJA

Cilj rada je bio da se izvrši procena kvaliteta otpadnih voda u našoj zemlji u okvirima cirkularne ekonomije. Neophodni potpuni podaci o otpadnim vodama Republičkog zavoda za statistiku o otpadnim vodama

prilika i unapređenja društvenog blagostanja. Upravljanje vodama u kontekstu cirkularne ekonomije podrazumeva korišćenje prečišćene otpadne vode u posebne svrhe (uzimajući u obzir uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu), što doprinosi smanjenoj potrošnji vode u proizvodnji, kao i generisanju energije i korišćenju supstanci koje čine sadržaj otpadnih voda kao ulazni materijal za stvaranje vrednih proizvoda kao novih izlaza. Koncept cirkularne ekonomije podrazumeva novi pristup tradicionalnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, koji se promovise u cilju rešavanja važnih segmenata održivosti, kao što su emisije, potrošnja hemikalija, međuzavisnost vode i energije i sve veće količine ostataka nakon prečišćavanja. Primena pristupa cirkularne ekonomije može transformisati tradicionalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u jednu „biofabriku“ koja omogućava obnavljanje materijala i energije iz otpadnih voda, uz poboljšanje kvaliteta ispuštene otpadne vode, čime se postiže smanjenje upotrebe neobnovljivih resursa, minimiziranje količine nastalog otpada i omogućava obnavljanje resursa. Prečišćena otpadna voda, u zavisnosti od stepena prečišćenosti, bi mogla da se koristi u više svrha: kao voda za piće, za navodnjavanje, za industrijske svrhe (za hlađenje ili kao tehnološka voda), za rekreacione svrhe. Otpadne vode i muljevi koji zaostaju od prečišćavanja otpadnih voda predstavljaju dragoceni izvor nutrijenata, pre svega [3]. Sa porastom broja stanovnika (u određenim državama) rastu i njihove potrebe za hranom, te se zbog toga inenziviraju proizvodni sektori, pre svega prehrambena industrija, čime se povećava zabrinutost za održivost u vezi sa njenim ekološkim otiskom. Prerada hrane zahteva velike količine vode, čija potrošnja varira u zavisnosti od tipa i kapaciteta proizvodne linije, opreme koja se koristi, primenjenih procesa, broja krajnjih proizvoda, nivoa automatizacije [2]. Voda se koristi u velikim količinama i u različite svrhe, uključujući primenu u procesu kao sirovina ili za različite faze lanca proizvodnje hrane, čime doprinosi znatnoj produkciji otpadnih voda [7]. Osim negativnog uticaja na životnu sredinu, otpad od hrane i otpadne vode takođe predstavljaju ogroman finansijski i ekonomski teret u pogledu upravljanja, tretmana i odlaganja istog [1]. Otpadne vode iz prehrambene industrije se sve više prepoznaju kao vredan izvor energije i kao resurs za nove proizvode, pre svega zbog toga što su lako biorazgradive i uglavnom netoksične. Karakterišu se visokim koncentracijama biološke i hemijske potrebe za kiseonikom, visokom koncentracijom suspendovanih i rastvorenih čvrstih materija (ulja, masti, masti) i visokom koncentracijom azota, fosfora i minerala (soli) [7]. Ovakve otpadne vode se mogu koristiti za proizvodnju energije i korisnih materijala sa potencijalnom marketinškom održivošću (biopolimeri, biomasa mikroalgi, fenolna jedinjenja ili masne kiseline), dodatno smanjujući ukupne troškove za industriju i doprinoseći smanjenju količine neiskorišćene otpadne vode [1,2].

METODOLOGIJA

Cilj rada je bio da se izvrši procena mogućnosti ponovne upotrebe otpadnih voda u našoj zemlji u okvirima cirkularne ekonomije. Za procenu su pre svega neophodni potpuni podaci o otpadnim vodama. U tu svrhu korišćeni su podaci Republičkog zavoda za statistiku o otpadnim vodama [13].

REZULTATI

U Republici Srbiji se godišnje ispusti ukupno oko milijardu m³ otpadnih voda, od čega je 49% iz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva a 10% iz industrije. Godišnja količina otpadnih voda koja se ispusti u vodotoke je 308 miliona m³, od čega je svega 19% prečišćenih. Najčešće su zastupljeni sekundarni tretmani prečišćavanja (56%). Od svih proizvodnih delatnosti, najviše je zastupljena prehrambena industrija (u pogledu broja i količine otpadnih voda). U prehrambenom sektoru 46% otpadnih voda se prečišćava (od čega 35% primarno, 20% sekundarno, 45% tercijarno) i samo 0,4% ponovo koristi. Otpadne vode sa visokim organskim opterećenjem imaju dobar potencijal anaerobne razgradnje, kojom se proizvodi biogas, koji se može dalje koristiti za proizvodnju električne/toplotne energije, koju mogu koristiti industrijski objekti. Ovo je za sada jedina upotreba otpadnih voda u našoj zemlji. Najpogodnije otpadne vode za ove svrhe su one koje potiču iz proizvodnje ulja, mleka, piva, prerade ribe (kojih je zaista veliki broj u Republici Srbiji), kao i otpadni aktivni muljevi. Anaerobna digestija otpadnih voda iz proizvodnje mleka godišnje može proizvesti energije u visini 20% od potrebne za rad same fabrike, uz istovremeno smanjenje ukupne količine ugljen-dioksida za 13% [11]. Bolja stopa biorazgradnje (povećana za 56%), stabilnost procesa i prinos biogasa se može postići pri zajedničkoj digestiji mešavine 20% otpadne vode iz proizvodnje ulja i 80% otpada hrane, nego samo sa otpadnom vodom iz uljara kao jedinom supstratom [4]. Za tretman 300 m³/d otpadne vode koja sadrži 5000 mg/l HPK, postignuto je uklanjanje organske materije do 80%, uz proizvodnju 1654 kWh/d električne energije i 2341 kWh/d toplotne energije [6].

Otpadne vode bogate ugljenim hidratima (otpadne vode iz proizvodnje hrane, piva, voćnih sokova, sireva, šećera, skroba) su pogodne sirovine za proizvodnju biogoriva, tj. vodonika [5]. Pod optimalnim uslovima temperature (oko 35,9°C) i pH (5,95), i za koncentraciju otpadne vode pivare od 6,05 g/l HPK, postignut je prinos od oko 150 ml H₂/g HPK [10]. Fenoli spadaju u grupu prirodnih antioksidanata zbog čega su bitni procesi valorizacije otpadnih voda u cilju njihovog izdvajanja. Za ovu svrhu su najpogodnije otpadne vode koje potiču iz proizvodnje ulja, jer sadrže preko 30 različitih vrsta fenola. Fenoli, dobijeni na ovaj način, primenu mogu pronaći kao antimikrobni agensi u pekarskim proizvodima za produženje roka trajanja, kao konzervansi u uljima i kao UV pojačivači u kozmetici. Metodama jonske izmene se može postići čak blizu 100% izdvajanja fenola iz otpadnih voda. Masne kiseline srednjeg lanca su korisni proizvodi izdvojeni iz otpadnih voda, sa širokim spektrom potencijalnih upotreba, omogućavajući proizvodnju goriva i drugih hemijskih jedinjenja (aditivi za hranu, antimikrobna sredstva, obnovljivi dizel). Proces membranske separacije postaju sve popularniji zbog niske potrošnje energije i ulaganja, kao i visoke efikasnosti separacije. Još jedna prednost valorizacije otpadnih voda agroindustrije je u cilju izdvajanja biopolimera, koji primenu pronalaze kao zamena za plastiku na bazi nafte u oblasti biomedicine i pakovanja [8]. Najpogodnije otpadne vode za ovu namenu su vode koje potiču iz proizvodnje mleka i sira, piva, ulja. Mnoge vrste mikroorganizama mogu efikasno da rastu u otpadnim vodama sa visokim koncentracijama organske materije i nutrijenata i stoga mogu da igraju važnu

ulogu u tretmanu otpadnih voda. U poređenju sa konvencionalnim jednostavniji, jeftiniji, održiviji i efikasno recikliranje hranljivih jedinjenja u biogorivo (biodizel), lipide, polisaharide, ugljene hidrate tržišnih proizvoda iz proizvedene primena, kao što su đubriva, kozmetika. Poljoprivreda je odgovorna za 70% u zavisnosti od intenziteta poljoprivrede suočavanja sa klimatskim promena. vode za antropogene aktivnosti površina. Jedan od nekonvencionalnih ponovna upotreba prečišćenih otpadnih obradivog zemljišta i ujedno na naročito u poređenju sa korišćenjem navodnjavanje je u Republici Srbiji m³ vode. Najviše vode crpelo se iz zahvaćene iz podzemnih voda, jeze 2022. godine navodnjavano je 54 630 ha iz prehrambene industrije, kao i otpadnih voda. potencijal korišćenja vode za navodnjavanje

ZAKLJUČAK

Ponovno korišćenje i valorizacija otpadnih voda i poboljšanje energetske efikasnosti ima dodatnu korist od smanjenja emisije ekonomski interesantnih i korisnih proizvoda vode prehrambene industrije moguće sa mnogobrojnim zanimljivim i ekonomski biogorivo, biopolimeri, biomasa mikroorganizama iz otpadnih voda prehrambene industrije, struvita, amonijuma i fosfata, koji se mogu primenjavati na poljoprivrednim i otpadnih voda koji se nalaze u litarima prehrambene industrije, već na komercijalnoj bliskoj budućnosti se očekuje primena istih, što bi dalo veće mogućnosti za njihovu

Zahvalnica: Istraživanja je finansirala tehnoškog razvoja Republike Srbije, European Union's Horizon Europe research and innovation programme, the European Research Area, HORIZON research and innovation agreement No [101060110], SmartWater

ulogu u tretmanu otpadnih voda, uklanjajući pri tome azot, fosfor i ugljenik. U poređenju sa konvencionalnim metodama tretmana, procesi sa algama su jednostavniji, jeftiniji, održiviji i ekološki prihvatljiviji, pružajući priliku za efikasno recikliranje hranljivih materija. Alge mogu da pretvaraju organska jedinjenja u biogorivo (biodizel, bioetanol, biogas i biovodonik), kao i proteine, lipide, polisaharide, ugljene hidrate i pigmente, omogućavajući dobijanje ovih tržišnih proizvoda iz proizvedene biomase [9]. Ovi proizvodi imaju širok spektar primena, kao što su đubriva, kozmetika, hrana za životinje i uloge u ishrani ljudi. Poljoprivreda je odgovorna za 70% svetske potrošnje vode [12]. Ova stopa varira u zavisnosti od intenziteta poljoprivrednih aktivnosti u regionu. Svedoci smo suočavanja sa klimatskim promenama i u tom smislu poteškoćama u primeni vode za antropogene aktivnosti, kao npr. navodnjavanje poljoprivrednih površina. Jedan od nekonvencionalnih izvora vode za navodnjavanje može biti ponovna upotreba prečišćenih otpadnih voda, čime se može uticati na kvalitet obradivog zemljišta i ujedno na smanjenje ispuštanja gasova staklene bašte, naročito u poređenju sa korišćenjem morske vode i njenom desalinizacijom. Za navodnjavanje je u Republici Srbiji u 2022. godini ukupno zahvaćeno 99 miliona m³ vode. Najviše vode crpelo se iz vodotokova (90%), dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže. Tokom 2022. godine navodnjavano je 54 639 ha poljoprivrednih površina. Otpadne vode iz prehrambene industrije, kao i otpadne vode sa farmi mogu predstavljati znatan potencijal korišćenja vode za navodnjavanje.

ZAKLJUČAK

Ponovno korišćenje i valorizacija otpadnih voda doprinosi suzbijanju nestašice vode i poboljšanju energetske efikasnosti postrojenja za prečišćavanje. Šta više, ima dodatnu korist od smanjenja uticaja na životnu sredinu i obezbeđivanja ekonomski interesantnih i korisnih proizvoda. Zbog svojih karakteristika, otpadne vode prehrambene industrije mogu predstavljati izvor korisnih proizvoda sa mnogobrojnim zanimljivim i ekonomski atraktivnim primenama (biogas, biogorivo, biopolimeri, biomasa mikroalgi, fenolna jedinjenja, masne kiseline). Iz otpadnih voda prehrambene industrije i svinjogojskih farmi moguće je dobijanje struvita, amonijuma i fosfata, koji se zatim mogu koristiti u proizvodnji đubriva i primenjivati na poljoprivrednim površinama. Većina procesa valorizacije otpadnih voda koji se nalaze u literaturi se ne primenjuje na otpadne vode prehrambene industrije, već na komunalne i druge industrijske otpadne vode. U bliskoj budućnosti se očekuje primena i na otpadne vode prehrambene industrije, što bi dalo veće mogućnosti za njihovu valorizaciju.

Zahvalnica: Istraživanja je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Ev.br. 451-03-68/2022-14/200125) i European Union's Horizon Europe research and innovation programme, Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 Widening participation and strengthening the European Research Area, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02, under grant agreement No [101060110], SmartWaterTwin.

LITERATURA

1. Agyei, D., Shanbhag, B.K., He, L. (2015) Enzymes for food waste remediation and valorisation. In: Improving and tailoring enzymes for food quality and functionality. Elsevier Inc., pp 123–145.
2. Barbera, M., Gurnari, G. (2018) Wastewater treatment and reuse in the food industry. Springer, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-68442-0>
3. Bečelić-Tomin, M., Kerkez, Đ., (2022) Otpadne vode u kontekstu društvenih izazova, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
4. El Gnaoui, Y., Sounni, F., Bakraoui, M., Karouach, F., Benlemlih, M., Barz, M., El Bari, H. (2020) Anaerobic codigestion assessment of olive mill wastewater and food waste: effect of mixture ratio on methane production and process stability. J. Environ. Chem. Eng. 8:103874. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103874>
5. Lin, C.Y., Lay, C.H., Sen, B., et al (2012) Fermentative hydrogen production from wastewaters: a review and prognosis. Int. J. Hydrogen Energy 37:15632–15642. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.02.072>
6. Moro'n, M.C., Pozo-Morales, L., Garvi, D., Alonso-Contreras, A.J., Lebrato, J. (2019) Bioparticles consisting of olive mill wastewater (OMW)-adapted bacteria and OMW-polluted soil as carrier– An application in an anaerobic fluidized bed bioreactor. J. Water Process Eng. 32:100976. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.100976>
7. Nazih Abdallah, M., Sayed Abdelhalim, W., Sayed Abdelhalim, H. (2016) Industrial wastewater treatment of food industry using best techniques. Int J Eng Sci Invent 5:15–28
8. Pen'a-Jurado, E, Pe'rez-Vega, S, de la Serna F.J.Z., Perez-Reyes, I., Gutierrez-Mendez, N., Vazquez-Castillo, J., Salmeron, I. (2019) Production of poly (3-hydroxybutyrate) from a dairy industry wastewater using Bacillus subtilis EPAH18:bioprocess development and simulation. Biochem Eng J 151:107324. <https://doi.org/10.1016/j.bej.2019.107324>
9. Pittman, J.K., Dean, A.P., Osundeko, O. (2011) The potential of sustainable algal biofuel production using wastewater resources. Bioresour Technol 102:17–25. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.035>
10. Shi XY, Jin DW, Sun QY, Li WW (2010) Optimization of conditions for hydrogen production from brewery wastewater by anaerobic sludge using desirability function approach. Renew Energy 35:1493–1498. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.01.003>
11. Stanchev, P., Vasilaki, V., Egas, D., Colon, J., Ponsa, S., Katsou, E. (2020) Multilevel environmental assessment of the anaerobic treatment of dairy processing effluents in the context of circular economy. J. Clean Prod. 261:121139. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121139>
12. United Nations (UN)-Water, 2021. Summary Progress Update 2021 – SDG 6 – Water and sanitation for all. Version: July 2021. Geneva, Switzerland.
13. www.stat.gov.rs

-PRIMENA STRA UPOTREBA M ZA PREČIŠĆAV GRAĐEVINS

Dr Vladana N. Rajak
Dr Zorana Naunović¹, O
Dr Aleksandar Radević¹, D
¹Građevinski fakultet, Univerzitet u E
e-mail

Rezime

U ovom radu ispitani su različiti većim delom od cementa, a jedn materijala, neutrala. Ispitivanja su vode u šaržnom sistemu. Ispitani s uticaj na promenu kvaliteta vode. koji ima komercijalni naziv „neutr različiti tipovi (često opasnog) otpa u prah koji se može koristiti kao be ispitivanja koja će ukazati na mog kontaktu sa vodom, otpuštao zaga ili ne.

Ključne reči: prečišćavanje vode,

- "ZERO WASTE" S FROM WASTEWA IN BUIL

Abstract

In this paper, different types of com made of cement and partly made o parameters on the basis of which th be evaluated, i.e. the impact on th included the impact of these mater is created from raw materials rep waste, which is converted into a po calcium-oxide. The concept of usin application of the concept of zero v
Keywords: water purification, waste